

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMYI-AMALIY ANJUMANI**

UO‘K 631.316.022.2

**O‘RMON KO‘CHATLARI VA ALOHIDA DARAXTLARNI O‘TQAZISH USULLARI
ASOSLASH**

Abdunabiyev Jonibek Odil o‘g‘li,
Toshkent davlat agrar universiteti 2-bosqich talabasi
Shodiev Xodjimurod Baxronovich *tayanch doktorant,*
Musurmonov Azzam Turdievich *t.f.d., professor*
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Mirzaxodjeyev Sherzodxuja Shoxruxovich
Toshkent davlat agrar universiteti. texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
sherzodxuja.mirzaxodjeyev@mail.ru

**ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ САЖЕНЦЕВ И ОТДЕЛЬНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ**

Абдунабиев Жонибек Одил угли
студент 2-го курса Ташкентского государственного аграрного университета
Шодиев Ходжимурод Бахронович, докторант,
Мусурмонов Аzzам Турдиевич д.т.н., профессор
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и
биотехнологий
Мирзаходжаев Шерзодхужа Шохрухович
Ташкентский государственный аграрный университет. доктор философии (PhD) по
техническим наукам

**JUSTIFICATION OF THE METHODS OF PLANTING FOREST SAPLINGS AND
INDIVIDUAL TREES**

Abdunabiyev Jonibek
2nd year student of Tashkent State Agrarian University
Shodiev Khodjimurod Bakhronovich, doctoral student,
Musurmonov Azzam Turdievich Doctor of Technical Sciences, Professor
Samarkand State University of Veterinary Medicine,
Animal Husbandry and Biotechnologies
Mirzakhodzhaev Sherzodkhuzha Shokhrukhovich
Tashkent State Agrarian University.
Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences

***Annotatsiya.** Maqola hozirgi kunda ko‘chatlarni tuprog‘i bilan kovlab olishda traktorlarga o‘rnatilgan maxsus chuqur qazigichlar va mashinalar bilan qazib olish usullari keng qo‘llanilishi va ishlab chiqarish sharoitlaridan kelib chiqqan holda ko‘chat o‘tqazish ishlari quyidagi usullarda yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** o‘rmon agregat, o‘rmon ko‘chat ekkich, o‘tkazish, qalamcha, nixol, harakatlanuvchi, unuvchanlik, soshnik, etish apparati, ko‘mish qismlari, tajriba, texnik ko‘rsatgichilar.*

***Аннотация.** В настоящее время при выкапывании саженцев с почвой широко применяются методы извлечения с помощью специальных глубокорыхлителей и машин, установленных на тракторах. Исходя из производственных условий, посадка саженцев осуществляется следующими способами.*

Ключевые слова: лесной агрегат, лесопосадочная машина, посадка, черенок, саженец, подвижный, всхожесть, сошник, высаживающий аппарат, заделывающие части, эксперимент, технические показатели.

Abstract. Currently, when excavating seedlings with soil, extraction methods using specialized deep rippers and machines mounted on tractors are widely employed. Depending on production conditions, the planting of seedlings is carried out in various ways.

Keywords: forest unit, tree planting machine, planting, cutting, seedling, mobile, germination, coulter, planting apparatus, covering parts, experiment, technical indicators.

Kirish. Respublikamizdagi O‘rmon xo‘jaligi yer maydoni bugungi kunda taxminan respublika umumiy maydonining 25,2 % ini tashkil qiladi. Shundan o‘rmon bilan qoplangan maydon, 3,2 mln gektarni va respublikaning umumiy yer maydoniga nisbatan 7 % ni tashkil qiladi. Respublikada O‘rmon xo‘jaligi tizimida 7 ta viloyat markaziy o‘rmon xo‘jaliklari va ularning tarkibida 54 ta o‘rmon xo‘jaligi, 8 ta mustaqil o‘rmon xo‘jaligi, 8 ta maxsus o‘rmon xo‘jaligi, 6 ta qo‘riqxonalar, 5 ta ov xo‘jaligi, 1 ta milliy tabiiy bog‘ va 22 ishlab chiqarish uchastkalari mavjud. Tuproq va iqlim sharoit og‘ir bo‘lgan hududlarda ilmiy asoslangan, moslashgan va sinovlardan o‘tkazilgan daraxt va buta ko‘chatlari ekilmoqda. O‘rmon bo‘limining toshloq yerlari o‘zlashtirilib, shu hududda olimlarning maslahati bilan pista, bodom va yong‘oq ko‘chatlari ekilmoqda. Orol dengizining qurigan tubida yengil holatdagi ko‘chma qumliklarni yo‘lini tuxtatish maqsadida mexanik to‘siqlar qurish va ularning himoyasida yangi urmonzorlar barpo etish hamda olimlar tomonidan o‘rmonlarni tabiiy rivojlanishiga nihoyatda kam mablag‘ talab etiladigan texnologiyalarini ishlab chiqarishga keng tadbir etish ishlari katta xajmda bajarilib kelmoqda [4-12].

Ko‘p yillik o‘simliklar ko‘chatlarini o‘tqazish usullari. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy bo‘g‘inidir. Agrar sektorning asosiy vazifasi aholini sifatli, tabiiy toza oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashdir. Insoniyatni asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bu meva mahsulotlari hisoblanadi. Meva mahsulotlari foydali, yengil xazm bo‘luvchi, tarkibida esa inson salomatligi uchun o‘rnini almashtirib bo‘lmaydigan vitaminlar, minerallar, uglevodlar mavjud. Mevali daraxtlari bir joyda uzoq muddat o‘sib rivojlanishi, hosilni bir necha yildan keyin

olinishi hamda har yili bir xil mahsulot yetishtirib bo‘lmasligi bilan alohida e‘tiborga sazovordir. Shuning barobarida meva ekinlarini yangi navlarini yaratish va bog‘larni barpo qilish uzoq muddatli jarayonlar hisoblanadi [2].

Sifatli va arzon meva mahsulotlarini yetishtirishda, qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan mashina va agregatlarni takomillashtirish, sohaga innovatsiyalarini joriy etish muhim hisoblanadi.

Ko‘p yillik o‘simliklar ko‘chatlarini yetishtirilgan urug‘ ko‘chat va ko‘chatlarni tuproqqa o‘tqazish ishlari maxsus ko‘chat o‘tqazish mashinalari yordamida bajariladi. Hozirgi kunda ko‘chatlarni tuprog‘i bilan kovlab olishda traktorlarga o‘rnatilgan maxsus chuqur qazigichlar va mashinalar bilan qazib olish usullari keng qo‘llanilmoqda. Ishlab chiqarish sharoitlaridan kelib chiqqan holda ko‘chat o‘tqazish ishlari quyidagi usullarda (1-rasm).

- Namligi yuqori va daraxtlar kesilgan maydonlarga tuproq yuzasida hosil qilingan qatlam va mikro do‘ngliklarga qiyalatib (1) yoki vertikal (2) holatda o‘tqazish; ikki ag‘dargichli plug bilan ochilgan egatlar ichiga (3), to‘g‘ridan-to‘g‘ri ochilgan egatga (4) va mikro do‘nglikka (5) o‘tqazish;

- chuqurchalarga aniq (6) va ildizi brekatlangan (7) urug‘ko‘chatlar o‘tqazish;

- oldindan ishlov berilgan tuproqqa qiyalatib (8) yoki vertikal (9) o‘tqazilgan dalani himoya qilish o‘rmonzorlari yaratish);

- sug‘oriladigan sharoitda (10) o‘tqazish;

- terrasaning surilgan qismiga (11) o‘tqazish;

- bir vaqtda terrasaning ochilgan va surilgan joyiga (12) o‘tqazish;

- katta ko‘chat va daraxtlarni transheyalarga (13) o‘tqazish);

- chuqur kovlagich bilan qazilgan chuqurga ildizi ochiq (14) yoki tuproq bilan

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

o‘ralgan (15) holatda o‘tqazish usullaridan keng foydalaniladi.

o‘tqazish apparatlari diskli, richakli, remenli, zanjirli turlarga bo‘linadi

1-rasm. O‘rmon ko‘chatlari va alohida daraxtlarni o‘tqazish usullari

Oral va Qizilkum zonasida ko‘chma qumlarni urug‘larni ekish va qum mustahkamlagichlarining ko‘chatlarini ekish usullari bilan fiksatsiya qilish va to‘g‘rilash uzoq vaqtdan beri ma‘lum bo‘lib, bugungi kunga qadar o‘rmon xo‘jaligi ishlab chiqarishda

muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Biroq, samaradorlik juda qoniqarsiz bo‘lib chiqadi, chunki sifatsiz ekish, ayniqsa seyalka bilan ekishda tarqalib ketgan holati, yetarlicha birlashtirilmasdan amalga oshiriladi [1,3].

Foydalangan adabiyotlar

1. Mirzaxodjeyev Sh. Sh., Abdunabiyev J. O. Innovatsion ko‘chat o‘tqazish qurilmasini asoslash. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish darajasini oshirishning muammo va yechimlari Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. 26-noyabr 2024-yil 97-99 b

2. Aripov A.U., Aripov A.A. Urug‘li intensiv meva bog‘lari. - T.: “Sharq”. 2013, –1 B. 13-115.

3. Jaxongirov A., Abdug‘aniev Z., Shaymardonov B.P., Ashurov Sh.A., Tadjiev Sh.K., Mirzaxodjaev Sh., Jaxongirov S.A., Ablakulov H.S. Universalnaya zernovaya seyalka (2 varianta). Patent R.Uz. № SAP 20150041 (16.04.2015) 23.11.2015. isx.№ 10/1808.

4. Jahongirov A., Mirzaxodjaev Sh. Ortiqov A. Sabzavot ko‘chatlarini ekishda innovatsion texnologiya // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, 2016 y, №11, 39 b.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5. Shodiev X.B., Jaxongirov A., Buronov N.K., Mirzaxodjaev Sh.Sh. Issledovanie i sozдание rassadoposadochnoy mashiny, v svyazi s neobxodimostyu uluchsheniya proizvodstva ovochnoy produkcii // Programma mejdunarodnoy nauchnogo-prakticheskoy konferensii. 2019 g.
6. Shodiev X.B., Mirzaxodjaev Sh.Sh., Jaxongirov A. Prostaya konstruksiya rassadoposadochnoy mashiny // Suchasni naukovi doslidjennya na shlyaxu do evrointegratsii, 2019 g, s 175-178.
7. Mirzaxodjaev, Sh. Sh., Mamasov, A., Shodiev, X., & Yaxshimurodov, I.X. Teoreticheskoe obosnovanie parametrov aktivnogo rabocheho organa kombinirovannogo frontalnogo pluga // Vestnik nauki i obrazovaniya, 2020 g, № 6(84), s 15-17.
8. Shodiev X., Mirzaxodjaye Sh. Sabzavot mahsulotlarini yetishtirishda ko‘chat ekish agregatini asoslash. Agro protsessing jurnali, 2020 y, №6(2). 26-29 b.
9. Mirzakhodjaev Sh.Sh., Shodiev Kh.B., Mamasov A.A., Akhmedov R.T. Planting machine working section and parameters foundation // Application of Science for Sustainable Development to Overcome Covid-19 Pandemic, 2020, 9, 286-289 p.
10. Mirzakhodjaev Sh., Shodiev Kh., Uralov G., Badalov S., Choriyeva D. Efficiency of the use of the active working body on the front plow. E3S Web of Conferences 264, 04047, CONMECHYDRO - 2021.
11. Shodiev KH.B., Mirzakhodzhaev SH., Zhakhongirov A. Research of Relationship of Constructive and Technological Parameters of Seeding Equipment of Seeding Machine Used In Vegetable Growing // Journal of Current Engineering and Technology, 2021 y, № 3(1),
12. Kh.B.Shodiev., A.Jahongirov., Sh.Sh.Mirzakhodjaev. Simple structure of the transplanter // Scientific progress, 2022 y, № 3(3), p 251-256.
13. Mirzaxodjaye Sh., Jaxongirov A., Shodiyev X., Mamasov A. Sabzavotchilikda qo‘llaniladigan ko‘chat o‘tqazish mashinasining ekish apparatini konstruktiv texnologik asoslash // O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi, 2022 y, №6, 36-37 b.
14. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* l.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

UDK 581.4+582.998.

SURXON DAVLAT QO‘RIQXONASI FLORASI TARKIBIDAGI AYRIM DORIVOR O‘SIMLIKLARNING ZAMONAVIY POPULIYATSIYASI VA PLANTATSIYASINI YARATISH.

O‘rolova Farangiz O‘ktam qizi, bakalavr
Xaydarov Mirzoxid Baxtiyor o‘g‘li, assistent
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
e-mail: mirzoxidxaydarov85@gmail.com

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ И ПЛАНТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ФЛОРЕ СУРХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Уролова Фарангиз Уктамовна, бакалавр
Хайдаров Мирзохид Бахтиёр угли, ассистент
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologicheskoy universiteti
elektronnaya pochta: mirzoxidxaydarov85@gmail.com